

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DESCRITOS EN LOS TRATADOS DE LOS SABIOS ANDALUSÍES SS. IX-XIII

M^a Dolores Navarro de la Coba

Doctora en Historia y Artes por la Universidad de Granada
Titulada Superior en Música (Etnomusicología) en el CSM de Salamanca
Titulada Superior en Piano en el CSM de Córdoba
Máster en Museología y Museos por la Universidad de Alcalá, Madrid

<https://orcid.org/0000-0002-0684-3514>

Resumen:

Importantes testimonios sobre al-Andalus han llegado hasta nuestros días gracias a la conservación de distintos manuscritos realizados por cronistas e historiadores andalusíes permitiéndonos conocer las raíces de la historia. Los sabios andalusíes dominaron las humanidades, las ciencias y artes, lo que llevó a mostrar en sus tratados una amplia perspectiva sobre la vida cultural de al-Andalus.

Para realizar una reconstrucción histórica de la música en al-Andalus, se cuenta con tres importantes fuentes de documentación. Por un lado, estarían los tratados, más o menos específicos sobre música, por otro la poesía, la cual refleja la gran presencia de la música en la vida andalusí, y por último la jurisprudencia, donde se puede observar el peso que la música tenía en al-Andalus a través de la legislación específica.

El objetivo de este artículo se centra en mostrar las fuentes que citan instrumentos musicales dentro de un escenario específico y detallar cuáles son los aludidos, para ello en primer lugar se hará un recorrido por los principales arabistas que han traducido y analizado los distintos códices, posteriormente se presentará cada uno de los perfiles musicales de los sabios andalusíes y sus trabajos al respecto, así como los medios donde los muestran.

Palabras clave:

instrumentos musicales, sabios andalusíes, organología, al-Andalus, códices.

MUSICAL INSTRUMENTS DESCRIBED IN THE TREATISES OF THE ANDALUSIAN SAGES FROM THE 9TH TO THE 15TH CENTURY

Abstract:

Important testimonies about al-Andalus have reached our days thanks to the conservation of different manuscripts made by chroniclers and andalusian historians allowing us to know

the roots of history. The andalusian sages dominated the humanities, sciences and arts, which led to show in their treatises a wide perspective on the cultural life of al-Andalus.

In order to carry out a historical reconstruction of the music in al-Andalus, there are three important sources of documentation. On the one hand, there are the treatises, more or less specific about music, on the other hand, poetry, which reflects the great presence of music in the life of al-Andalus, and finally the jurisprudence, where we can observe the weight that music had in al-Andalus through the specific legislation.

The aim of this article is to show the sources that cite musical instruments within a specific scenario and to detail which are the alluded ones. To do so, first of all, a tour of the main arabists who have translated and analyzed the different codices will be made, and then each of the musical profiles of the andalusian sages and their works in this respect will be presented, as well as the media where they are shown.

Keywords:

Musical instruments, Andalusian sages, organology, al-Andalus, codices.

Navarro de la Coba, M. Dolores. "Los instrumentos musicales descritos en los tratados de los sabios andalusíes ss. IX-XIII". *Música Oral del Sur*, n. 17, pp. 51-76, 2020, ISSN 1138-857

Fecha de recepción: 23-6-2020 Fecha de aceptación: 28-10-2020

INTRODUCCIÓN

Para la selección de tratadistas incluidos en esta investigación, los parámetros aplicados han sido el tratamiento del marco histórico, y no solo la mención, de los instrumentos musicales. Existen teóricos andalusíes que realizaron tratados musicales, como Ibn Hayyan (Córdoba, s. XI) o Ibn Saba'in (Valle del Ricote-Murcia-La Meca, s. XIII), así como otros que en sus poemas mencionan de forma más o menos documentada el uso de instrumentos musicales en distintos lugares y momentos. Pero esta amplia variedad de referencias se considera otra línea propia de investigación tras este paso previo donde pueden empezar a situarse desde una perspectiva técnica ofrecida por estos especialistas andalusíes, los instrumentos en relación con la sociedad. Por lo tanto, se muestra a continuación el listado de los siete tratadistas sobre los que se realiza este estudio:

- Ibn 'Abd Rabbihi (Córdoba, 860- Córdoba 940)
- Ibn Sida (Murcia, 1007 - Denia, 1066)
- al-Turtusi (Tortosa, 1059 – Alejandría, 1120)

- Abu L-Salt (Denia, 1068-Burgía, 1134)
- Ibn Bayya (Avenpace) (Zaragoza, finales s.XI - Fez, 1139)
- Al-Saqundi (Secunda [Córdoba], mediados del s. XII- Sevilla, 1231/2)
- Ibn al-Darray (¿Sevilla? 1º mitad s.XIII - Ceuta, 1293/4)

ARABISTAS

Los analistas han traducido importantes trabajos que posibilitan el estudio y permiten superar, en parte, las barreras idiomáticas a investigadores en los distintos campos como es el musicológico. A pesar de la pérdida de numerosos códices como resultado de las confrontaciones políticas que se han ido sucediendo a lo largo de la historia, la información que llega hasta nuestros días gracias a la tradición oral y a través de los documentos escritos, permiten acercarnos al conocimiento sobre la música en al-Andalus.

Cortés García en su libro *La música árabe y andalusí de las dos orillas en los estudios musicológicos (ss. XVIII-XXI)*¹, realiza un recorrido por los primeros pasos que se dieron en este tipo de investigaciones situando el inicio de las mismas en investigadores como el historiador y antólogo al-Maqqari (1578-1632) con *Nafh al-tibb en The History of Mohammedan Dynasties in Spain* y el orientalista holandés Reinhart Dozy (1820-1883) en *Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne*, así como la obra traducida por P. Gayangos del erudito Ibn al-Abbar (1199-1240) *Kitab al-Takmila* (Suplemento biográfico de los sabios andalusíes)², entre otros. Todos estos trabajos formarían la raíz inicial de un importante camino que más tarde recorrerían investigadores como Julián Ribera y Tarragó, Henri Pérès, Henry George Farmer, Mahmoud Gettat, Amnon Shiloah, Emilio García Gómez, Christian Poché y Manuela Cortés.

Inicialmente Amnon Shiloah (1928-2014), es quien, entre sus numerosas publicaciones realiza la catalogación de algunos de los manuscritos musicales andalusíes en un compendio en dos volúmenes: *The Theory of arabic writing (c.900-1900)*³ y su segundo volumen *The Theory of Music in Arabic Writings (c.900-1900). Descriptive Catalogue of Manuscripts in Libraries of Egypt, Israel, Morocco, Russia, Tunisia, Uzbekistan, and Supplement to B X*⁴. Estos trabajos resultan una herramienta fundamental para musicólogos investigadores de esta temática, siendo el resultado de previos pasos realizados por investigadores como el franco-alemán Joseph Derembourg (1811-1895) quien realizó la

¹ Manuela CORTÉS GARCÍA. *La música árabe y andalusí de las dos orillas en los estudios musicológicos (ss. XVIII-XXI)*. Málaga: Ediciones del Genal, 2018.

² *Ibidem*, p. 43.

³ Amnon SHILOAH. *The Theory of Music in Arabic Writing (c. 900-1900)*. Munich: International Musicological Society and the International Association of Music Libraries, 1979.

⁴ Amnon SHILOAH. *The Theory of Music in Arabic Writings (c.900-1900). Descriptive Catalogue of Manuscripts in Libraries of Egypt, Israel, Morocco, Russia, Tunisia, Uzbekistan, and Supplement to B X*. Munich: G. Henle Verlag München, 2003.

catalogación *Les manuscrits arabes de l'Escorial*⁵, el realizado por Miguel Lafuente y Alcántara (1817-1850) en *Catálogo de códices arábigos adquiridos en Tetuán*⁶ y Francisco Guillén Robles (1846-1926) con *Catálogo de manuscritos árabes existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid*⁷, donde englobaba los códices de la Biblioteca General y Archivos de Tetuán⁸.

Julián Ribera y Tarragó (1858-1934)⁹ será una pieza clave en el estudio de los manuscritos musicales andalusíes. Sus primeros trabajos sobre los tratados en bibliotecas emirales y la relevancia de los instrumentos musicales de origen árabe será una continuación de trabajos anteriores como el desarrollado por el orientalista europeo R.G. Kiesewetter y G.A. Villoteau¹⁰. Este arabista asienta las bases de la música oriental a través de el *Kitab al-Agani* (Libro de las Canciones) de al-Isfahani (s.IX)¹¹. De él se han tenido presente para esta investigación los trabajos *La música en las Cantigas, estudio sobre su origen y naturaleza*¹² y *La música árabe y su influencia en la española*¹³.

Henry George Farmer (1882-1965) realizaría varias publicaciones sobre los distintos instrumentos musicales árabes y orientales, entre otros. Cuenta con varias investigaciones centradas en el 'ud cuyo enfoque ayudaron a enriquecen el estudio de este instrumento como base de la teoría musical árabe. En estos trabajos donde el 'ud es el protagonista, Farmer aborda el análisis del instrumento desde distintas perspectivas, tanto en comparación con otros de similares características, como las versiones del laúd que se pueden dar en distintos lugares, sus técnicas de interpretación o afinación. Los trabajos de este musicólogo y arabista están basados y/o fundamentados en las traducciones de los tratados de la época que él mismo realiza o estudia.

⁵ Hartwig DERENBOURG. *Les manuscrits arabes de l'Escorial*. E. Leroux, 1884.

⁶ Emilio LAFUENTE y José María DE EGUREN. *Catálogo de los códices arábigos adquiridos en Tetuán*. Imprenta nacional, 1859.

⁷ Francisco GUILLÉN ROBLES. *Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid*. Imprenta y Fundación de M. Tello, 1889.

⁸ Todos estos trabajos aparecen citados en el libro de Manuela Cortés García, *La música árabe y andalusí de las dos orillas en los estudios musicológicos (ss. XVIII-XXI)*. Málaga: Ediciones Genal, 2018, p. 46.

⁹ *Julián Ribera y Tarragó*. [Consulta: 21-10-2019] Disponible en: <http://dbe.rah.es/biografias/4193/julian-ribera-y-tarrago>.

¹⁰ Francisco GUILLÉN ROBLES. *Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid*. Imprenta y Fundación de M. Tello, 1889, pp. 58 -59.

¹¹ Manuela CORTÉS GARCÍA. *La música árabe y andalusí de las dos orillas en los estudios musicológicos (ss. XVIII-XXI)*. Málaga: Ediciones del Genal, 2018, pp. 77-78.

¹² Julián RIBERA Y TARRAGÓ. *La música de las cantigas, estudio sobre su origen y naturaleza*. Madrid: Real Academia Española de la Historia, 1922.

¹³ Julián RIBERA Y TARRAGÓ. *La música árabe y su influencia en la española*. Valencia: Pre-Textos (Música "la Huella Sonora"), 2000.

Henri Pérès (1890-1983)¹⁴ orientalista enfocado a la poesía andalusí, realizará una gran aportación a este campo de los sabios andalusíes cercanos al arte y la música mediante su trabajo *Esplendor de al-Andalus*¹⁵. En él realiza una recopilación de poesías andalusíes por temáticas sociales reflejando la gran presencia de este arte, y por lo tanto colateralmente en la mayoría de los casos la música, en la vida hispano-musulmana medieval.

Emilio García Gómez (1905-1995) dedica gran parte de su labor investigadora al tratamiento de los textos andalusíes. Entre sus trabajos se encuentra la traducción de la epístola de al-Saqui publicada como *El elogio al islam*¹⁶.

Mahmoud Guettat (1945) cuenta, asimismo, con distintos trabajos de gran relevancia para esta temática de estudio; entre ellas estaría *La musique andalouse et ses prolongements contemporains au Magreb*¹⁷ y su mencionado trabajo *La música andalusí en el Magreb: Simbiosis musical entre las dos orillas del Mediterráneo*¹⁸.

Igualmente, Christian Poché (1938-2010) cuenta con distintos trabajos relevantes para el estudio de los tratadistas andalusíes, entre ellos su libro traducido al español por la editorial Akal *La música arábigo-andaluza*¹⁹ y su artículo "Un nouveau regard sur la musique d'al-Andalus"²⁰.

Cortés García cuenta con numerosas publicaciones acerca de los tratados andalusíes relacionados con la música. Los trabajos de esta arabista están basados en el estudio y análisis de los manuscritos árabes y el estudio de la música en su relación con las distintas disciplinas. Entre sus obras, cabe reseñar *Pasado y presente de la música andalusí*²¹, *Música y poesía en el esplendor omeya*²² y *La música en la Zaragoza islámica*²³.

¹⁴ Henri Pérès. [Consulta 21-10-2019]. Disponible en: https://data.bnf.fr/fr/11919115/henri_peres/

¹⁵ Henri PÉRÈS. *Esplendor de al-Andalus*. Madrid: Libros Hiperión, 1983.

¹⁶ Emilio GARCÍA GÓMEZ. *Elogio al Islam español*. Valladolid: Publicaciones de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada: Serie B. Núm. 2, 2005.

¹⁷ Mahmoud GETTAT. *La musique andalouse et ses prolongements contemporains au Magreb*, 1977.

¹⁸ Mahmoud GETTAT, María del Mar CARRILLO y Manuela CORTÉS GARCÍA. *La música andalusí en el Magreb: Simbiosis musical entre las dos orillas del Mediterráneo*. Fundación El Monte, 1999.

¹⁹ Christian POCHÉ. *La música arábigo-andaluza* (con CD). Ediciones Akal, 1997.

²⁰ Christian POCHÉ. "Un nouveau regard sur la musique d'al-Andalus: le manuscrit d'al Tifashi" *Revista de musicología*, 16, 1, 1993, pp. 367-379.

²¹ Manuela CORTÉS GARCÍA. *Pasado y presente de la música andalusí*. Sevilla: El Monte, 1996.

²² Manuela CORTÉS GARCÍA. *Música y poesía en el esplendor Omeya*. Córdoba: Ayuntamiento y Fundación Foros de Córdoba, 2001.

²³ Manuela CORTÉS GARCÍA. *La música en la Zaragoza Islámica*. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2009.

SABIOS Y OBRAS

A continuación se presentará un estudio sobre los tratadistas andalusíes que aportarán noticias sobre los instrumentos musicales en al-Andalus, siguiendo un orden cronológico.

IBN 'ABD RABBIHI, ABU 'UMAR (CÓRDOBA, 860- CÓRDOBA, 940)²⁴

Reconocido poeta y antólogo con especial interés en la música y el canto²⁵. Este sabio andalusí fue autor de la primera antología sobre temáticas diversas basadas en obras orientales anteriores²⁶, el *Kitab al- 'Iqd al-farid* (El collar único), siendo la única obra íntegramente conservada de Ibn Abd Rabbihi²⁷. Según sus biógrafos, en un principio el nombre de este trabajo era *al-'Iqd* (El collar) pero fue tal la impresión de los copistas al conocerlo que le añadieron el calificativo *al-farid* (único, sin par o incomparable)²⁸. Mediante esta obra Ibn Abd Rabbihi se propuso compilar todos los conocimientos que debería poseer el hombre culto de la época, de ahí que escriba con un enfoque enciclopédico, según se comprueba en la breve introducción que antecede a cada obra donde el autor resume los contenidos²⁹. Asimismo incluirá actitudes, dichos, palabras de Mahoma y sus familiares, así como información histórica del Islam incluyendo antecedentes, con anécdotas y juicios que muestran una mirada crítica sobre las temáticas que cada parte de esta obra magna aborda³⁰. Según Haremska, la antología cuenta con veinticinco volúmenes de aproximadamente 150 páginas³¹. Cada una las sitúa bajo el título de una piedra preciosa o perla hasta el libro número trece, el cual sirve de broche. A partir del mismo se repetirá la misma serie de gemas en orden inverso y acompañadas por el calificativo de “segundo”³². El orden de la enciclopedia corresponde a la escala jerárquica de valores que les otorga su autor, perteneciendo el volumen dedicado a la música al último escalafón social “costumbres, gustos, distracciones, vida familiar y cotidiana del hombre y la mujer”³³. Ibn Abd Rabbihi, defiende un enfoque didáctico y formativo en su obra,

²⁴ Julia HAREMSKA. “Ibn 'Abd Rabbihi, Abu 'Umar”. En: *Enciclopedia de la cultura andalusí*, Vol. 1. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, pp. 621-629.

²⁵ *Ibidem*, p. 620.

²⁶ Manuela CORTÉS GARCÍA. “Sobre la música y sus efectos terapéuticos en la epístola sobre las Melodías de Ibn Bayya”, *Revista de Musicología* XIX, no. 12, 1996, p. 12.

²⁷ Julia HAREMSKA. “Ibn 'Abd Rabbihi, Abu 'Umar”. En *Enciclopedia de la cultura andalusí*, Vol. 1. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, p. 620.

²⁸ Josefina VEGLISON. *El Collar Único de Ibn Abd Rabbihi*. Madrid: Editorial Síntesis, 2007, p. 19.

²⁹ Julia HAREMSKA. “Ibn 'Abd Rabbihi, Abu 'Umar”. En *Enciclopedia de la cultura andalusí*, Vol. 1. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, p. 625.

³⁰ Josefina VEGLISON. *El Collar Único de Ibn Abd Rabbihi*. Madrid: Editorial Síntesis, 2007, pp. 22-23.

³¹ *Ibidem*, p. 24.

³² *Ibidem*, p. 20.

³³ *Ibidem*, p. 21.

resaltando que el lector podrá ver el saber como “un árbol de ramas extendidas, que crece en tierras ricas y puras, dando tiernos frutos maduros”³⁴.

En lo concerniente a la música y el canto, Ibn Abd Rabbihi dedica el volumen veinte, titulado *Kitab al-Yaquta al-taniya* (El libro del segundo zafiro) a la música oriental. En él lleva a cabo un recopilatorio sobre la historia de dicha música, además de explicar los distintos tipos de canto y las virtudes de una buena voz. Cortés García puntualiza que al analizarlo se puede percibir que fue escrito con anterioridad a la obra de al-Isfahani, lo que revela que conocía tratados orientales anteriores, considerados perdidos³⁵. Asimismo, el autor incluye anécdotas sobre cantores reconocidos, el efecto que la buena voz puede tener sobre las personas; también incluye poemas sobre los instrumentos musicales y su evolución, como el laúd y los diferentes tipos de composiciones³⁶ (aunque no comenta sobre su ejecución), el sonido y las cantoras orientales³⁷.

Una parte de esta obra fue traducida y publicada por H. G. Farmer en “Music: The priceless jewel”, *Collection of oriental writers on music*, Bearsdem, 1942³⁸. Igualmente, la arabista Josefina Veglison publica un breve resumen sobre esta antología. Veglison, en el fragmento de esta publicación dedicado a la música, indica la importante escuela de canto del músico Ziryab, donde formaba a famosas cantoras que actuaban, acompañándose del *'ud* (laúd), en “tertulias de mecenas y poderosos”. Asimismo, puntualiza que este libro también trata de la evolución de los instrumentos musicales³⁹. Del laúd comenta que fue inventado por Lamek, hijo de Caín, e incluye otra versión con Tolomeo como inventor, además de detallar otros nombres que se aplicaban a este instrumento, como *kiran*, *mizhar* y *barbat*⁴⁰. Josefina Veglison refleja también el poder que Ibn Abd Rabbihi le daba a la música a través de la pregunta que este sabio realiza a un hombre que se encontraba tallando un laúd: “¿para

³⁴ Julia HAREMSKA. “Ibn ‘Abd Rabbihi, Abu ‘Umar”. En: *Enciclopedia de la cultura andalusí*, Vol. 1. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, p. 625.

³⁵ Manuela CORTÉS GARCÍA. “Estatus de la Mujer en la Cultura Islámica. Las Esclavas-Cantoras (ss.IX-XIX)”. En *Mujer versus Música. Colección Feminismo Musical*. Editorial Rivera Mota, 2011, 156.

³⁶ Julia HAREMSKA. “Ibn ‘Abd Rabbihi, Abu ‘Umar”, en *Enciclopedia de la cultura andalusí*, Vol. 1. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, p. 627.

³⁷ Manuela CORTÉS GARCÍA. “La música, los instrumentos y las danzas andalusíes y moriscas en las fuentes árabes y cristianas (ss. IX-XVII)”, *Cuadernos del CEMYR*, 25, 2017, 150; CORTÉS GARCÍA, Manuela. “Escuelas musicales andalusíes y magrebíes: perfiles y sistemas pedagógicos”. En *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino*, no. 23, 2012, p. 47.

³⁸ También en *JRAS*, 1941, pp. 22-30 y 127-44.

³⁹ Josefina VEGLISON. *El Collar Único de Ibn Abd Rabbihi* (Madrid: Editorial Síntesis, 2007), p. 54.

⁴⁰ Amnon SHILOAH. *The Theory of Music in Arabic Writings (c.900-1900). Descriptive Catalogue of Manuscripts in Libraries of Europe and the U.S.A.* Munich: G. Henle Verlag München, 1979, p. 139.

quién afilas esa espada?” equiparando, por lo tanto, el poder de este instrumento musical con un arma mortífera⁴¹.

Constatando la importancia del laúd, Ibn Abd al-Rabbihi incluye en este manuscrito, un poema sobre el laúd y sus cuerdas:

Las cuerdas muthana (segundas) y muthalat (terceras) del laúd laten
al alba cuando los pájaros alegran con sus trinos,
mientras las sonajas (al-hayarat) marcan los ritmos y al hablar
les responde la guitarra (al-kitarat) al pulsarla el músico.
El laúd (al-ud) se erige en rey
caminando lento, precedido de su guarnición,
orgullosos junto a sus cuerdas (al-awtar),
cual Cosroes hijo de Hormuz precedido del cortejo de sus jinetes⁴².

Cortés García en la traducción del capítulo *al-Sawt al-Hasan* (La buena voz), se reflejan los efectos que le otorgaban a ésta producir en los oyentes: “gran parte de los médicos mantienen la teoría de que la voz hermosa corre por el cuerpo y por las venas, purifica la sangre, eleva el alma, alivia el corazón y se estremecen los miembros”⁴³.

Ibn Adb Rabbihi, asimismo, llega a equiparar la voz de David, personaje bíblico, con el *mizmar*, aerófono de lengüeta doble, mostrando así su valoración hacia el sonido de este instrumento⁴⁴. Igualmente, contextualiza la presencia de la *mi'zafa*, cítara, en manos del Profeta David mientras recita salmos que unen a hombres y pájaros junto a él⁴⁵. No serán éstos los únicos instrumentos que el sabio andalusí mencionará ya que incluye breves descripciones sobre cordófonos o sobre el *nai*, flauta de caña⁴⁶. En cuanto a la licitud de la música y el uso de los instrumentos según la escuela teológica y jurídica dominante, Ibn

⁴¹ Josefina VEGLISON. *El Collar Único de Ibn Abd Rabbihi*. Madrid: Editorial Síntesis, 2007, p. 56.

⁴² Manuela CORTÉS GARCÍA. *La música en la Zaragoza Islámica*. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2009, p. 35.

⁴³ Manuela CORTÉS GARCÍA. “Sobre la música y sus efectos terapéuticos en la epístola sobre las Melodías de Ibn Bayya”, *Revista de Musicología* XIX, no. 12, 1996, p. 12.

⁴⁴ Traducción propia de: “you have been given a reed-pipe (*mizmar*) from the reed-pipes of David”. Henry George Farmer, “Music: The Priceless Jewel. From the Kitab Al-'iqd Al-Farid of Ibn 'Abd Rabbihi (d. 940). Edited and Translated”. En: *Studies in Oriental Music*. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 1986, p. 6.

⁴⁵ Traducción propia de: “David Prophet (Upon him be peace) had a cithara (*mi'zafa*) on which he would play when he read the psalms, in order that the *jinn*, and men, and birds might gather to him”. *Ibidem*, p. 14.

⁴⁶ Henry George FARMER. “Music: The Priceless Jewel. From the Kitab Al-'iqd Al-Farid of Ibn 'Abd Rabbihi (d. 940). Edited and Translated” Vol. 1. En: *Studies in Oriental Music*. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 1986.

Abd Rabbihi se posicionaría en defensa del uso de instrumentos musicales frente a los que no querían⁴⁷.

IBN SIDA, ABU L-HASAN (MURCIA, 1007-8- DENIA, 1066)⁴⁸

Ibn Sida conocido como *El ciego de Murcia*⁴⁹, fue historiador, médico, lexicógrafo, filósofo, astrónomo, poeta, músico y compositor, experto en astronomía, matemáticas y óptica⁵⁰. Como sabio fue valorado por el emir de la Taifa de Denia, quien le alentó a escribir un diccionario en tres volúmenes de términos árabes. Entre ellos, el *Kitab al-Mujassas* (Diccionario de términos especializados), obra que resulta especialmente importante desde el punto de vista organológico ya que los volúmenes II y XI recogen términos musicales, así como algunos cordófonos demostrando la importante variedad existente en el siglo XI⁵¹.

El musicólogo Amnon Shiloah indica que este diccionario estaba dividido en setenta obras subdivididas en capítulos y dedicadas cada una a la terminología correspondiente a temas concretos como la mujer, la comida o los caballos. En el libro XIII hay un capítulo titulado “sobre el canto y los instrumentos musicales”, donde cita varios tipos de laúdes de mango corto como son: *’ud*, *mizhar*, *kiran*, *barbat*, *’artaba* y *urtuba*, términos relativos al *’ud* y su técnica, laúdes de mango largo: *tunbur*, *tinbar*, *dirridj*, clarinetes dobles como *mizmar*, *zammara*, *zamkhara*, *kussab*, flautas: *nay*, *yara*, *iran*, *hayra’a*, un cuerno: *buk*, y los atabales: *tabl*, *kabar*, *kuba*, *duff*, *daffata*⁵².

Cortés García aclara que los instrumentos musicales abordados por Ibn Sida son diecisiete, siendo cuatro los cordófonos clásicos tipo laúd de mango corto: *al-kiran*, instrumento preislámico, *al-ud*, *al-barbat*, de origen persa y *al-artaba*, variante del anterior. De mango largo nombra *al-tunbur* (o *al-tinbar*) de dos o tres cuerdas, y *al-dirriy*, instrumento variante del anterior. Como último cordófono nombra *al-mi’zaf*, familia de las arpas y cítaras cuyo

⁴⁷ Reynaldo FERNÁNDEZ MANZANO. “Introducción al estudio de los instrumentos musicales de al-Andalus”. En: *Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas* 12.13, 1983, p. 55.

⁴⁸ Dolores SERRANO-NIZA. “Ibn Sida, Abu l-Hasan”. En: *Enciclopedia de La Cultura Andalusí*, Vol. 5. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, pp. 352-363.

⁴⁹ Manuela CORTÉS GARCÍA. *La música en la Zaragoza Islámica*. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2009, p. 30.

⁵⁰ Manuela CORTÉS GARCÍA. “Escuelas musicales andalusíes y magrebíes: perfiles y sistemas pedagógicos”, *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino*, 23, 2012, p. 40.

⁵¹ Manuela CORTÉS GARCÍA. *La música en la Zaragoza Islámica*. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2009, pp. 30-31.

⁵² Amnon SHILOAH. *The Theory of Music in Arabic Writings (c.900-1900)*. *Descriptive Catalogue of Manuscripts in Libraries of Europe and the U.S.A.* Munich: G. Henle Verlag München, 1979, p. 210.

origen se remonta al periodo mesopotámico y faraónico. Dentro de los aerófonos distingue dos tipos, *al-nai*, de caña o hueso y *al-ya-ra'*, pastoril o popular. En cuanto a los de doble lengüeta nombra *al-mizmar*, *al-iran* y *al-zammara*, las cuales son relacionadas con la música popular. Por último, mencionará *al-buq*, el albogue, relacionado con escenas militares. En cuanto a los instrumentos de membrana, hará referencia *al-daff*, pandero, *al-tabl*, tamborcillo cilíndrico, *al-kabar* de barro o cerámica, *al-kassaba*, tipo darbuka de madera y *al-hayra'a*, relacionado normalmente con crótalos o castañuelas⁵³.

Asimismo, el académico y arabista Julián Ribera y Tarragó, en *La Música de las Cantigas* se hace eco del contenido de este diccionario, siendo el primer investigador que deja constancia de los primeros tratados descubiertos en su época.

AL-TURTUSI, ABU BAKR (TORTOSA, 1059 – ALEJANDRÍA, 1120)⁵⁴

Afamado jurista, fue autor del *Kitab Tahrim al-gina' wa-l-lahw 'alá l-sufiya fi raqsi-him wa-sama'i-him* (Libro de la prohibición del canto y de las danzas sufíes y sus ceremonias de *al-sam'a*)⁵⁵.

En este código al-Turtusi muestra el carácter rigorista de la escuela jurídica *maliki* dominante en al-Andalus y Oriente, y como jurista, se posiciona en contra de la música, la audición, el canto y la danza, con especial rechazo al comercio de las esclavas cantoras⁵⁶. Justificando su posición, se basa en las citas de tradicionalistas, ulemas y representantes de escuelas jurídicas orientales, andalusíes y magrebíes⁵⁷. Asimismo, mantiene su postura de ilegalidad con respecto a los músicos remunerados y al uso de instrumentos como el laúd de mango corto, el *tunbur* y el *mizmar*, al considerar que atraían las fuerzas del mal y llegando a equiparlos a los efectos del consumo abusivo del vino o alucinógenos⁵⁸.

Cortés García se hace eco del contenido de este manuscrito al mostrar las controversias entre la ortodoxia islámica, con respecto a la música y sus intérpretes, haciendo

⁵³ Manuela CORTÉS GARCÍA. *La música en la Zaragoza Islámica*. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2009, pp. 31-33.

⁵⁴ Maribel FIERRO. “Al-Turtusi, Abu Bakr”. En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí, Vol. 7*. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, pp. 500-531.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 500.

⁵⁶ Manuela CORTÉS GARCÍA. “Estatus de la Mujer en la Cultura Islámica. Las Esclavas-Cantoras (Ss.IX-XIX)”. En: *Mujer versus Música. Colección Feminismo Musical*. Editorial Rivera Mota, 2011, p. 160.

⁵⁷ Manuela CORTÉS GARCÍA. *La música árabe y andalusí de las dos orillas en los estudios musicológicos (ss. XVIII-XXI)*. Málaga: Ediciones Genal, 2018, p. 94.

⁵⁸ Manuela CORTÉS GARCÍA. *La música en la Zaragoza Islámica*. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2009, p. 77.

diferenciación entre hombre y mujeres⁵⁹. Asimismo, retoma la información de la analista experta en jurisprudencia islámica Arcas Campoy, quien recalca al analizar una segunda obra de al- Turtusi, el *Kitab al-hawadith wa-l-bidda'*, la consideración del autor sobre la imposibilidad de la correcta práctica de la religión por parte del pueblo si no seguían las leyes de los ulemas, algo que no contemplaban, añade, los sufíes al incluir prácticas de danza y éxtasis en las mezquitas y lugares públicos. En el *Kitab tahrím al-sama'* (Tratado sobre la prohibición de *al-sama'*) Arcas Campoy subraya la postura del *mufti* y jurisconsulto, Abu Ishaq al-Shatibi (Granada, 1320-1388), quien se muestra más moderado en sus críticas hacia estas prácticas⁶⁰.

Con respecto a este último tratado, Amnon Shiloah subraya los aspectos legales sobre escuchar e interpretar música afirmando que, según al- Turtusi, la doctrina *malikí* prohíbe la música y su escucha. Según el musicólogo este código está dividido en nueve partes y trata, entre otros temas sobre los instrumentos como el *'ud*, *tunbur*, *ma'azif*, *kitara*, *mizmar*, *hadib* y *duff* prohibiendo el uso de estos, al mismo tiempo que condena el dinero ganado al interpretarlos en público⁶¹. Asimismo, en el segundo volumen de *The Theory of Music in Arabic Writings (c.900-1900)*, centrado en Egipto, Israel, Marruecos, Rusia, Túnez y Uzbekistan, habla de otro tratado de este sabio andalusí titulado *Kitab tahrím al-ghina' wa 'l-sama'* donde perfilando los temas anteriormente vistos en su trabajo puntualiza de forma más concreta sobre ellos. Este segundo trabajo cuenta con una introducción y diecisiete capítulos compuestos por alrededor de ciento setenta y dos párrafos de diferentes longitudes. Del capítulo 1 al 4 trata la prohibición de la música en general y a partir del mismo hasta el final aborda el *sama'* sufi. En el primer capítulo titulado, según la traducción de Amnon Shiloah: “Evidencias que demuestran que escuchar música es censurable para los hombres y prohibido para las mujeres”⁶² menciona los instrumentos musicales que no deben ser interpretados en público, como son: *'ud*, *tunbur*, *mizmar*, *qitar*, *zammara*, *tabl* y *qadib*⁶³.

⁵⁹ Manuela CORTÉS GARCÍA. “La música, los instrumentos y las danzas andalusíes y moriscas en las fuentes árabes y cristianas (Ss. IX-XVII)”, *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino*, 23, 2012, p. 157; Manuela CORTÉS GARCÍA. “Escuelas musicales andalusíes y magrebíes: perfiles y sistemas pedagógicos”, *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino*, 23, 2012, p. 53

⁶⁰ Manuela CORTÉS GARCÍA. “Aproximación al universo musical sufi de al-Andalus en las cofradías, los tratados y la impronta de sus poetas en las nawbas magrebíes (Ss. XVIII-XX)”, *Música Oral del Sur* nº 13, 2016, p. 23.

⁶¹ Amnon SHILOAH. *The Theory of Music in Arabic Writings (c.900-1900). Descriptive Catalogue of Manuscripts in Libraries of Europe and the U.S.A.* Munich: G. Henle Verlag München, 1979, p. 351.

⁶² Traducción propia de: “evidence showing that the listening to music is reprehensible for men and forbidden for women”.

⁶³ Amnon SHILOAH. *The Theory of Music in Arabic Writings (c.900-1900). Descriptive Catalogue of Manuscripts in Libraries of Egypt, Israel, Morocco, Russia, Tunisia, Uzbekistan, and Supplement to B X.* Munich: G. Henle Verlag München, 2003, p. 187.

ABU L-SALT B. UMayya AL-DANI (DENIA, 1068- 1134)

Conocido en las fuentes cristianas como Abusale, en su formación contó con reconocidos preceptores, por lo que posteriormente buscaría un reconocimiento que al no conseguir le haría emigrar a Oriente (1096), viviendo en El Cairo y Alejandría y visitando Siria e Iraq. Posteriormente se asentaría en Mahdiyya (Túnez) donde enseñaría la música andalusí, *maluf*, y logrando la fama como laudista y compositor de moaxajas musicalizadas⁶⁴. Será en esta última época cuando escribirá el tratado *Risalat fi l-musiqa* (Epístola sobre la música) donde dedica un capítulo a los cordófonos y aportando interesantes datos sobre *al-ud* (laúd) y *tunbur* (bandola) y *rebab* (rabel). El musicólogo Hanoch Avenary realizó una traducción inglesa de esta epístola basándose en una copia hebrea de un copista del siglo XIII judeo-sefardí emigrado a Provenza donde según Cortés García el copista tuvo que realizar un lenguaje especial tomados del árabe y la propia inventiva, lo que dificulta la traducción de los términos específicos, como pueden ser los musicales⁶⁵. Asimismo, según la investigadora, este tratado se encuentra articulado en tres grandes apartados: I. Introducción a la ciencia musical; II. Teoría de la música (materias y formas); III. Práctica de la música: materia y su forma. Este último, trata sobre los instrumentos musicales⁶⁶. En este último capítulo el autor diferencia los sonidos naturales, realizados por la garganta o manos del hombre, de los artificiales, realizado por instrumentos como “el laúd (*al-ud*) y *al-barbat*, *al-kanun* (la cítara), *al-rabab* (el rabel), *al-tunbur* en sus dos variantes: *al-bagdadi* (de la Escuela de Bagdad) y *al-jurasani* (Escuela persal del Jurasán), junto con el *mizmar* como aerófono, diferenciación que establecen los autores clásicos griegos”⁶⁷.

Según el musicólogo Hanoch Avenary (1948-1965)⁶⁸, el tratado resulta actual en su forma de abordar los instrumentos musicales.

⁶⁴ Manuela CORTÉS GARCÍA. *La música en la Zaragoza Islámica*. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2009, p. 37.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 36.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 103.

⁶⁷ *Ídem*.

⁶⁸ Hanoch Avenary. [Consulta: 10-01-2020]. Disponible en: <https://jewish-music.huji.ac.il/content/hanoch-avenary>

IBN BAYYA, ABU BARK (ZARAGOZA, FINALES S.XI- CÓRDOBA, 1139)⁶⁹

Conocido en los textos latinos como Avempace, fue un excelente tañedor de instrumentos⁷⁰, teórico y compositor⁷¹. Al- Saqundi en su *Risala fi Fadl al-Andalus* ensalzando al-Andalus realiza la siguiente pregunta retórica “¿Tenéis en música y filosofía alguien comparable a Ibn Bayya?”⁷² reflejando así los saberes de este tratadista entre sus coetáneos.

Avempace fue autor de una obra perdida *Sobre las melodías musicales (Fi l-Alhan)*⁷³, a través de trabajos que le hacen referencia a esta obra se sabe que defiende las correlaciones entre las melodías y el temperamento humano “planteando así un pensamiento orientado tanto hacia la teoría y estética musicales como a su valor educativo, ideas que, además de al-Farabi, pudo aprenderlas en las célebres *Rasa'il Ijwan al-safa' wa-jullan al-wafa'* (Epístola de los Hermanos de la Pureza y Amigos de la Fidelidad)”.

Según sus biógrafos, con las siguientes palabras expresa Ibn Bayya la relación entre sonidos y temperamento: “Si se produce una afinidad (*taskul*) y concordancia (*tawafuq*) de caracteres (*tiba'*), el alma siente un anhelo y, entonces, actúa y expansiona su incorporeidad espiritual (*ruhaniya*) y se regocija (*inbasatat*) emanando afabilidad (*unsa*) de su materia incorpórea”⁷⁴.

Posteriormente comenta la capacidad de las melodías para influir en el alma donde expresa que a través de un músico “hábil” que sea conocedor de la técnica de los sabios relacionado con los temperamentos humanos puede tocar cuerdas, acordes e intensidades que pueden conducir a los fines psicológicos perseguidos. Ibn Bayya relaciona los cuatro “tipos humanos”: colérico, sanguíneo, flemático y melancólico con las cuerdas nombradas respectivamente: *zir*, que conduce a la alegría, *matnà*, relacionada con el regocijo, *hamm*, la cual suscita tristeza, y *mitlat*, capaz de provocar miedo o terror⁷⁵.

⁶⁹ Joaquín LOMBA FUENTES y José Miguel PUERTAS VÍLCHEZ. “Ibn Bayya, Abu Bark”. En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí, Vol. 2*. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, pp. 624-661.

⁷⁰ Manuela CORTÉS GARCÍA. “Tratados musicales andalusíes de la Escuela Levantina y aportaciones al marco interdisciplinar (Ss. XI-XIII)”, *ITAMAR. Revista de investigación musical: territorios para el arte*, 2008, p. 171.

⁷¹ Reynaldo FERNÁNDEZ MANZANO. “La teoría musical árabe en el marco de la cultura clásica y medieval”. *Música Oral del Sur*, nº10, 2013, p. 36.

⁷² Emilio GARCÍA GÓMEZ. *Elogio al Islam Español*. Valladolid: Publicaciones de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada: Serie B. Núm. 2, 2005, p. 55.

⁷³ Joaquín LOMBA FUENTES y José Miguel PUERTAS VÍLCHEZ. “Ibn Bayya, Abu Bark”. En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí, Vol. 2*. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, p. 631.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 632.

⁷⁵ *Idem*.

Sobre este sabio andalusí, Reynaldo Fernández Manzano ha realizado dos publicaciones "Ibn Baya: músico, teórico y filósofo de Zaragoza, en la segunda mitad del s. XI y primer tercio del siglo XII"⁷⁶ y otra perteneciente al *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana* bajo el nombre de "Avempace (Abu Bakr Muhammad Ibn Yayà Ibn al-Sa'ig Ibn Baya)"⁷⁷ poniendo en valor la figura de este tratadista. A su vez, Cortés García dedica al sabio zaragozano un capítulo de su obra, *La música en la Zaragoza islámica* además de hacer la traducción parcial y el análisis de la epístola sobre las melodías⁷⁸ donde analiza la relación de las cuerdas con los temperamentos humanos y los efectos terapéuticos de la música:

Si un hombre padece de una enfermedad hepática, debe pulsar la cuerda *zir*, es decir, la cuerda teñida de color amarillo que simboliza la bilis y el fuego, pues al tañerla con fuerza provocará la dulzura y desaparecerá la dolencia. Contra las enfermedades relacionadas con la sangre aconseja frotar la cuerda *matnà* o segunda del laúd, de color rojo, símbolo de la sangre y el aire; con ella se fomenta la alegría y el corazón se llena de gozo. Contra la atrabilis sugiere tañer la cuerda tercera, es decir, la *mattat* de color negro, símbolo de la tierra; al pulsarla el oyente se siente invadido por el miedo y la melancolía. En cambio, si quiere combatir la flema, pulsará la cuerda *bamm*, símbolo del agua. Su color blanco y su naturaleza provoca la tristeza y el llanto⁷⁹.

Comparando este fragmento de Avempace con las ideas defendidas por Ibn Bayya puede verse una clara relación entre ambas coincidiendo dolencias y remedios. En esta misma línea, en el Cancionero de al-Ha'ik, cancionero escrito en el siglo XVIII por un posible morisco, el autor recoge el siguiente poema sobre las cuatro cuerdas del laúd y los efectos terapéuticos que produce su audición:

Mira cómo las cuerdas han adoptado
un carácter como la naturaleza humana.
La *zir* es la primera porque su sollozo
es la queja del enamorado y la embriaguez del ebrio.

⁷⁶ Reynaldo FERNÁNDEZ MANZANO. "Ibn Baya: músico, teórico y filósofo de Zaragoza, en la segunda mitad del s. XI y primer tercio del siglo XII". *Nassarre: Revista aragonesa de musicología* 3.2, 1987, pp. 19-25.

⁷⁷ Reynaldo FERNÁNDEZ MANZANO. "Avempace (Abu Bakr Muhammad Ibn Yayà Ibn al-Sa'ig Ibn Baya). En: *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*, V.1. Madrid: 1999, pp. 880-881.

⁷⁸ Publicado en el artículo "Sobre la música y sus efectos terapéuticos en la epístola sobre las melodías de Ibn Bayya" de Cortés García.

⁷⁹ Manuela CORTÉS GARCÍA. "Sobre la música y sus efectos terapéuticos en la epístola sobre las melodías de Ibn Bayya", *Revista de Musicología*, 1996, p. 15.

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DESCRITOS
EN LOS TRATADOS DE LOS SABIOS ANDALUSÍES SS. IX-XIII

La *matnà* ríe y juega con reproche,
cuando juguetean con ella los dedos.
La *matlat* es la triste porque está acostumbrada al llanto
y vibra con el movimiento del indeciso.
La *bamm* baja su voz como si estuviese fatigada,
llorando el enamorado por el dolo del abandono⁸⁰.

La epístola *Risalat Fi l-Nafs* (Sobre el alma), traducida por Joaquín Lomba, dedica el quinto capítulo al estudio del oído, donde realiza definiciones físicas del fenómeno de la audición añadiendo conclusiones que ayudan a conocer su teoría musical⁸¹.

Manuela Cortés en la traducción y estudio sobre la *Risalat al-alham* (Epístola sobre las melodías) puntualiza que se trata de la primera obra andalusí conservada sobre el laúd y la forma de tañerlo: “cuando el hombre escucha las notas de una melodía, coge el instrumento y las interpreta acompañándose de la poesía, y además, se esfuerza en comprenderla, la música llega a lo más profundo del ser y lo purifica”⁸².

En el estudio y análisis de la *risalat* que Ibn Bayya dedicada al laúd, las cuatro cuerdas de este cordófono, la forma de tañerlo, sus efectos terapéuticos y las características que ha de reunir un buen laudista, llevan a Cortés García al contenido con los trabajos desarrollados sobre el laúd por los tratadistas orientales al-Kidi, los Ijwa al-Safa, al-Farabi, Ibn Sina, al-Safadi, Safi al-Din al-Hilli y al-Kadiri entre otros autores que relacionan las cuatro cuerdas del laúd con los cuatro elementos de la naturaleza, las cuatro estaciones del año y las cuatro edades del hombre⁸³.

Con respecto a las características que debe reunir un buen laudista para “interpretar las notas correctas que proporcionen el estado idóneo al alma”⁸⁴, debe fijarse en pecho [cuerda *bamm*], garganta [*matlat*], frente [*matnà*] y cabeza [*zir*]. Esta normativa dadas por Ibn Bayya en opinión de Cortés García parecen tomadas del tratado de Ibn Abd al-Rabbihi cuando habla sobre “la voz hermosa” (*al-sawt al-hasan*) donde afirma que “mediante el proceso del canto, la voz surge del corazón, para pasar a la garganta y ascender hasta llegar al entendimiento”⁸⁵. Con respecto a la posición de los dedos comenta que de ello dependerá

⁸⁰ *Ibidem*, p. 13.

⁸¹ Joaquín LOMBA FUENTES y José Miguel PUERTAS VÍLCHEZ. “Ibn Bayya, Abu Bark”. En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí, Vol. 2*. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, p. 643.

⁸² Manuela CORTÉS GARCÍA. *La música en la Zaragoza Islámica*. Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2009, p. 67.

⁸³ Manuela CORTÉS GARCÍA. “Sobre la música y sus efectos terapéuticos en la epístola sobre las melodías de Ibn Bayya”, *Revista de Musicología*, 1996, p. 14.

⁸⁴ *Ídem*.

⁸⁵ Manuela CORTÉS GARCÍA. *La música en la Zaragoza Islámica*. Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2009, p. 68.

conseguir los efectos esperados, por lo que el índice debe colorarse sobre la *bamm*, el corazón sobre la *matlat*, el anular sobre la *matnà* y el meñique sobre la *zir*⁸⁶.

En la *Risala ittisal al- 'aql bi-l-insan*, (Tratado de la unión del intelecto con el hombre), traducido por Miguel Asín Palacios⁸⁷ y basado en los manuscritos, de Berlín y Oxford, Ibn Bayya habla sobre los motores específicos que mueven al hombre: “Porque el primer motor específicamente en el hombre mueve con dos tipos de instrumentos: unos corporales y otros espirituales. De los corporales unos son artificiales y otros naturales, como son la mano, el pie, el pulmón, los cuales mueven la flauta”⁸⁸.

Posteriormente afirmará que “en efecto la mano es exigida por los instrumentos para ser usada por ellos, como el azote y la flauta”⁸⁹. Por otro lado, Ibn Bayya relaciona los movimientos de los astros con los humores del cuerpo explicando que “cuando el hombre escucha las notas de una melodía, coge el instrumento y las interpreta acompañándose de la poesía, y hace el esfuerzo de entenderlas, la música llega a los más profundo del ser y lo purifica”⁹⁰.

En cuanto a los acordes del laúd andalusí, el primer testimonio se remonta al siglo XIII con al-Tifasi. Según indica el tunecino Guettat en *La música andalusí en el Magreb*, los músicos tomaban como referencia para afinar el instrumento la cuerda *matna*, a partir de esta con el dedo meñique tañían la cuerda *zir*. Una vez afinadas cambiaban de posición y hacían sonar la cuerda *hamm*, según la referencia marcada por el dedo índice en la cuerda *matna* y el anular en la *matla*⁹¹.

Sin embargo, no todo fueron reconocimientos a la figura de Avempace, Ribera y Tarragó se hace eco de una crítica hecha por Ibn Jaqan sobre los conocimientos del zaragozano donde afirmaba que Avempace perdió el tiempo con la música:

⁸⁶ Manuela CORTÉS GARCÍA. “Sobre la música y sus efectos terapéuticos en la epístola sobre las melodías de Ibn Bayya”, *Revista de Musicología*, 1996, p. 16.

⁸⁷ Miguel ASÍN PALACIOS. “Tratado de Avempace sobre la unión del intelecto con el hombre”, en *Al-Andalus: Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada* VII, 1942, pp. 1-47.

⁸⁸ Joaquín LOMBA. “Avempace. Tratado de la unión del intelecto con el hombre”. En: *Anaquel de Estudios Árabes* VII, 2000, p. 375.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 376.

⁹⁰ Manuela CORTÉS GARCÍA. “Sobre la música y sus efectos terapéuticos en la epístola sobre las melodías de Ibn Bayya”, *Revista de Musicología*, 1996, p. 15.

⁹¹ Mahmoud GUETTAT. *La música andalusí en el Magreb. Simbiosis musical entre las dos orillas del Mediterráneo*. Sevilla: Fundación El Monte, 1999, p. 53.

Pasó la vida cantando y tocando; hizo de la música un comercio, y su pasión desahogada por ella era tal, que se iba tras de cualquier gañán a quien oyera cantar llevando las bestias al abrevadero; gastaba el tiempo entreteniéndose en oír piezas musicales, sin dedicar a otras ocupaciones momento alguno; ése ha sido el fundamento de su fama y renombre⁹².

AL-SAQUNDI, ABU-I-WALID (CÓRDOBA, MEDIADOS DEL S. XII- SEVILLA, 1231-2)⁹³

Este reconocido poeta y antólogo fue autor de la *Risala fi Tafdil al-Andalus wa-su'ara'i-ha* (Epístola en loor de al-Andalus y sus poetas), conocida con el título de *Risala fi Fadl al-Andalus* (Epístola en elogio de al-Andalus). Esta obra fue traducida por el arabista y académico García Gómez y publicada bajo el nombre *Elogio del Islam español*⁹⁴. En ella nombra alrededor de quince instrumentos musicales como son: 'ud, rota, rabab, qanun, kithara, zulami, al-shaqra y al-nura y buq. En el segundo grupo de términos incluye el daff, yara, abu qrun, dabdabat al-Sudan y hamaq al-barabir⁹⁵. En el capítulo dedicado a Sevilla elogia las excelencias de esta ciudad y la fama de la música⁹⁶. La traducción que hace este arabista del fragmento donde menciona los instrumentos musicales, acompañado de la siguiente aclaración a pie de página:

El *jayal* se ignora lo que es; el *kariy* es el carrizo (Simonet, Glosario, 107); el 'ud es el laúd; la *ruta* es la rota (Dozy, Suppl., I, 571 a); el *rabab* es el rabel; el *qanun* es un salterio o arpa (Dozy, Suppl., II, 408 a); el *munis* se ignora lo que es; la *kanira* es una especie de cítara; el *qitar* (leo así, en vez de *ginar*) es la guitarra; la *suqra* y la *nura* van explicadas en el texto [flautas, una barítona y otra triple]; el *buq* es el albogue; el *duff* es el adufe; el *aqwal* es una especie de tambor (Dozy, Suppl., I, 30 a); el *yara'*, es una cítola, fístula o caramillo (Dozy, Suppl., II 850 b); el *abu qarun* se ignora lo que es (bocina?); la *dabdaba* y el *hamaqi* se ignora lo que son⁹⁷.

⁹² Julián RIBERA Y TARRAGÓ. *La música árabe y su influencia en la española*. Pre-Textos (Música "la Huella Sonora"), 2000, p. 150.

⁹³ Ángel CUSTODIO LÓPEZ Y LÓPEZ. "Al-Saqundi, Abu-I-Walid". En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí, Vol. 7*. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, pp. 295-302.

⁹⁴ Emilio GARCÍA GÓMEZ. *Elogio al Islam español*. Valladolid: Publicaciones de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada: Serie B. Núm. 2, 2005.

⁹⁵ Amnon SHILOAH. *The Theory of Music in Arabic Writings (c.900-1900)*. *Descriptive Catalogue of Manuscripts in Libraries of Egypt, Israel, Morocco, Russia, Tunisia, Uzbekistan, and Supplement to B X*. Munich: G. Henle Verlag München, 1979, p. 169.

⁹⁶ Emilio GARCÍA GÓMEZ. *Elogio al Islam español*. Valladolid: Publicaciones de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada: Serie B. Núm. 2, 2005, p. 98.

⁹⁷ *Ídem*.

En opinión de Cortés García, al-Saqundi hace una diferenciación entre los membranófonos utilizados en las fiestas populares bereberes frente a los usados en la música “cultura” andalusí⁹⁸.

Sobre los instrumentos que desconocía García Gómez, Farmer afirma que el *abu qarun* es un cuerno de grandes dimensiones, *dabdaba* es un membranófono con sonido intenso y *yara* es una flauta corta⁹⁹, el *karryy* es una flauta de caña, mientras que el *munis* sigue siendo hoy en día un misterio¹⁰⁰.

Complementando la aportación musical de al-Saqundi, García Gómez traduce un fragmento dedicado a las bailarinas de Úbeda ensalzando su habilidad con las espadas, dados, cubiletes y juegos de manos¹⁰¹.

IBN SAB'IN, ABD AL-HAQQ (VALLE DE RICOTE [MURCIA], 1216-7/1217-8 – LA MECA, 1270/ 1271)

Conocido como Ibn Sab'in, fue un afamado sufi, filósofo y teórico musical¹⁰². Según Cortés García, se trata del tercer código sobre música que se conserva de la escuela levantina¹⁰³. Ibn Sab'in cuenta con 64 obras donde muestra su inquietud por las heterodoxias, la geomancia y el mensaje críptico encerrado en el significado y las combinaciones de las letras y los números. En cuanto a la música escribió el *Kitab al-adwar fi hall al-awtar* (Tratado sobre los modos y su relación con las cuerdas) manuscrito marcado por la impronta oriental¹⁰⁴, citado por H.G. Farmer en *Studies in oriental music*¹⁰⁵ como documento desaparecido, Farmer indica que formaba parte de la biblioteca privada del mecenas egipcio Ahmad Taymur Bachá, Manuela Cortés informa que actualmente forma

⁹⁸ Manuela CORTÉS GARCÍA. “Fuentes escritas para el estudio de la música en al-Andalus (siglos XIII-XVI)”. En: *Fuentes musicales en la península Ibérica (ca. 1250-ca. 1550): actas del Coloquio Internacional*, Lleida, 1-3 abril 1996. Edicions de la Universitat de Lleida, 2002, p. 293.

⁹⁹ Henry George FARMER. “Early References to Music in Western Sudan”, en *Oriental Studies: Mainly Musical*. Londres: Stephen Austin and Sons, 1953, pp. 4-5.

¹⁰⁰ Henry George FARMER. “The Mediaeval Psalter in the Orient”, en *Studies in Oriental Musical Instruments*. Londres: Longwood Press, 1931, p. 18.

¹⁰¹ Emilio GARCÍA GÓMEZ. *Elogio al Islam español*. Valladolid: Publicaciones de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada: Serie B. Núm. 2, 2005, p. 107.

¹⁰² Anna AKASOY. “Ibn Sab'in”. En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí, Vol. 5*. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2004, pp. 29-38.

¹⁰³ Manuela CORTÉS GARCÍA. “Tratados musicales andalusíes de la Escuela Levantina y aportaciones al marco interdisciplinar (ss. XI-XIII)”, *Itamar. Revista de investigación musical: territorios para el arte*, 2019, p. 170.

¹⁰⁴ Manuela CORTÉS GARCÍA. “Escuelas musicales andalusíes y magrebíes: perfiles y sistemas pedagógicos”, *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino*, 23, 2011, p. 54.

¹⁰⁵ *Ibidem*, p. 51.

parte de los fondos manuscritos del Museo Islámico del Cairo (*Dar al-Kutub*). Este códice trata la teoría musical centrada en el laúd de cinco cuerdas y la relación de estas con los modos, humores, elementos y astros. Siguiendo los precedentes de los teóricos orientales sobre los sistemas de pulsación del laúd, utiliza la notación alfabético-numérica propia de la época¹⁰⁶.

IBN AL-DARRAY AL-SABTI, ABU 'ABD ALLAH (¿SEVILLA? 1º MITAD S.XIII- CEUTA, 1293/4)

Conocido como Ibn al-Darray al Ansari al-Sabti fue alfaquí, poeta, gramático y hombre de gran cultura¹⁰⁷ autor del *Kitab al-imta'wa-l-intifa'fi masálat sama'al-sama* (Libro de la alegría y beneficio de escuchar música). Este manuscrito suscitó gran controversia ya que no se conserva el original, sino una copia que fue hecha para el sultán Abu Ya'qub (m.1307) de la mano del copista Muhammad b. Ibrahim al-Salahi a quien se le atribuyó su autoría por la rúbrica y resumen en latín realizado por Miguel Casiri (1710-1791) titulada *Kitab al-imta'wa-l-intifa'fi masálat sama'al-sama* (Libro de la alegría y beneficio de escuchar música). La copia del mismo que se conservaba entre los fondos de la Biblioteca de El Escorial (Ms. 1530), aunque actualmente está depositada en la Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. Res. N° 246). Según sus biógrafos Cortés García y González Berlanga, este manuscrito fue escrito para el sultán almorávide abu Ya'qub b. 'abd-l-Haqq, quien reinó del 1206 al 1307. Se compone por una introducción y tres capítulos subdivididos en secciones, contando con una sección en el primer capítulo especialmente importante al enumerar y comentar 31 instrumentos musicales pertenecientes al *instrumentarium* andalusí¹⁰⁸.

Entre los arabistas que han trabajado este manuscrito se encuentra Rosario Mazuela quien tradujo en 1982 el capítulo sobre los instrumentos musicales en su trabajo *Libro de los instrumentos musicales incluidos en el Kitab al-imta'wa-l-intifa'fi masálat sama'al-sama*

¹⁰⁶ Manuela CORTÉS GARCÍA. “La música, los instrumentos y las danzas andalusíes y moriscas en las fuentes árabes y cristianas (ss. IX-XVII)”, *Cuadernos del CEMYR*, 25, 2017, p. 155.

¹⁰⁷ Manuela CORTÉS GARCÍA y Marcos GONZÁLEZ BERLANGA. “Ibn Al-Darray”. En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí: Apéndice*. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, pp. 169-172.

¹⁰⁸ Amnon SHILOAH. *The Theory of Music in Arabic Writings (c.900-1900). Descriptive Catalogue of Manuscripts in Libraries of Egypt, Israel, Morocco, Russia, Tunisia, Uzbekistan and Supplement to B X*. Munich: G. Henle Verlag München, 1979, p. 97.

'de al-Salahi¹⁰⁹, cuando aún se pensaba que su autor era al-Salahi¹¹⁰. Este error fue descubierto por el musicólogo libanés Bachir Odeimi¹¹¹.

Los instrumentos citados por Ibn al-Darray según Mazuela son: *duff*, *girbal*, *masafiq*, *kabar*, *'asaf*, *mizhar*, *'ud*, *rabab*, *kiran*, *sany*, *kaytar*, *mi'zaf*, *'azf*, *mizmar*, *nay*, *qussaba*, *buq*, *tabl*, *kus*, *kuba*, *'ayr*, *tunbur*, *barbat*, *qadib*, *sahin*, *safaqis*, *sizan*, *kinnara*, *'artaba*, *saffara* y *sabbaba*¹¹², acompañados por una pequeña aclaración y descripción de cada uno de ellos.

Este libro trata la licitud del canto y la audición musical sufi, e incluye un apartado donde Cortés García y González Berlanga añaden que Ibn al-Darray describe 31 instrumentos musicales utilizados en el *Masriq* y el *Magrib*.

Entre ellos describe las características principales de 13 instrumentos de cuerda (*alat al-awtar*), 7 aerófonos (*al-alat al-hawa'iyā*) y 9 membranófonos (*al-alat al-gisa'iyā*), junto a dos instrumentos de difícil identificación aunque parecen pertenecer a la familia de los idiófonos, instrumentos que, en general, encontraremos formando parte de la música clásica, popular y sufi del oriente y el occidente islámico¹¹³.

El autor plantea, además, la polémica entre los alfaquíes respecto a la música y las retribuciones a los músicos, el rechazo hacia las esclavas cantoras y su compraventa. Igualmente ligaba la interpretación de música sufi solo para los hombres y a mujeres y hombres la interpretación de la música profana¹¹⁴.

CONCLUSIONES

El listado de instrumentos que se recoge tras analizar los trabajos de los sabios organizados por familias y referencias genéricas sería el siguiente:

¹⁰⁹ Rosario MAZUELA COLL. *Libro de los Instrumentos Musicales incluido en el 'Kitab Al-Inta Wa Al-Imtifa Fi Mas'alat Sama' Al-Sama' de Al-Salahi*. Instituto hispano árabe de cultura, 1988.

¹¹⁰ Manuela CORTÉS GARCÍA y Marcos GONZÁLEZ BERLANGA. "Ibn Al-Darray". En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí: Apéndice*. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, pp. 169-182.

¹¹¹ *Ibidem*, p. 171.

¹¹² Rosario MAZUELA COLL. *Libro de los Instrumentos Musicales incluido en el 'Kitab Al-Inta Wa Al-Imtifa Fi Mas'alat Sama' Al-Sama' de Al-Salahi*. Instituto hispano árabe de cultura, 1988, p. 54.

¹¹³ Manuela CORTÉS GARCÍA y Marcos GONZÁLEZ BERLANGA. "Ibn Al-Darray". En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí: Apéndice*. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, p. 170.

¹¹⁴ Manuela CORTÉS GARCÍA. "Estatus de la mujer en la cultura Islámica. Las esclavas-cantoras (ss.IX-XIX)". En: *Mujer versus Música: itinerancias, incertidumbres y lunas*, 2011, pp. 160-161.

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DESCRITOS
EN LOS TRATADOS DE LOS SABIOS ANDALUSÍES SS. IX-XIII

<p>Aerófonos</p> <p><i>abu qarun</i> (cuerno grande)</p> <p><i>buq</i> (albogue)</p> <p><i>iran</i> (tipo <i>mizmar</i>)</p> <p><i>kariiy</i> (flauta carrizo)</p> <p><i>mizmar</i> (aerófono tipo dulzaina)</p> <p><i>nai</i> (flauta de caña)</p> <p><i>nayruz</i> o <i>nawruz</i> (silbato)</p> <p><i>nura</i> (flauta)</p> <p><i>sabbaba</i> (axabeba)</p> <p><i>suqra</i> (flauta barítona)</p> <p><i>ya-ra'</i> (flauta pastoril)</p> <p><i>zammara</i> (aerófono pastoril)</p>	<p>Cordófonos</p> <p><i>barbat</i> (laúd persa)</p> <p><i>dirriy</i> (variante del <i>tunbur</i>)</p> <p><i>kamanya</i></p> <p><i>kiran</i> (laúd mango corto)</p> <p><i>mi'zafa</i> (cítara)</p> <p><i>qanun</i> (cítara)</p> <p><i>rabab</i> (rabel)</p> <p><i>ruta</i> (rota)</p> <p><i>tunbur</i> (o al-<i>tinbar</i>) (laúd de mango largo): <i>bagdadi</i> (de la Escuela de Bagdad) y <i>jurasani</i> (Escuela persal del Jurasán)</p> <p><i>'ud</i> (laúd)</p> <p><i>yank</i> (arpa)</p> <p><i>yara'</i> (cítola, fistula o caramillo)</p>
<p>Idiófono</p> <p><i>hayra'a</i> (crótalos)</p>	<p>Membranófonos</p> <p><i>aqwal</i> (especie de tambor)</p> <p><i>daff</i> (adufe)</p> <p><i>kabar</i> (tipo <i>darbuka</i> de barro o cerámica)</p> <p><i>kassaba</i> (tipo <i>darbuka</i>)</p>

	<i>kuba</i> (tambor cilíndrico) <i>tabl</i> (atabal)
--	---

En este cuadro se puede observar la variedad de aerófonos y cordófonos utilizados, así como la puntualización de aerófonos “pastoriles” además de un único idiófono mencionado.

Realizando, por lo tanto, un recorrido por los instrumentos detallados por estos sabios puede observarse una descripción más exhaustiva dentro de los cordófonos, donde el *'ud* queda bien diferenciado del resto de los instrumentos de la misma familia normalmente ordenados, a grandes rasgos, por su mango corto o largo. La relevancia de este instrumento la fundamentan como fuente de la teoría musical árabe, así como sus facultades en relación con modos, humores, elementos y astros.

En contraste con los cordófonos, en el caso de los membranófonos ocurre exactamente lo contrario, estos instrumentos son descritos de forma tan genérica que a día de hoy resulta complejo aún identificar exactamente qué término recibiría exactamente cada uno de los instrumentos de membrana que llegan hasta nuestros días a través de excavaciones arqueológicas.

Por otro lado, los tratadistas recalcan la idoneidad de interpretar instrumentos musicales. Este debate se ve condicionado por los contextos donde éstos se ejecutaban, mayoritariamente festivos, que podían acarrear conductas tachadas de inapropiadas como podía ser la ingesta de alcohol. Asimismo, al-Turtusi realiza una distinción entre géneros para puntualizar quiénes y dónde debían interpretar un instrumento. Esta evaluación sobre la posibilidad o no de tañer instrumentos también adquiere relevancia en cuanto son relacionados con las esclavas cantoras, *qiyān*, así como el comercio con las mismas, siendo éstas las mujeres intérpretes musicales más documentadas por estos tratadistas. A través de esta figura además nos llega un listado de instrumentos, uso y escenarios concretos en los que actuaban.

Por último, cabe destacar la poca presencia reflejada de idiófonos por los sabios, lo que contrasta con la numerosa y variada constancia de los mismos que nos llegan a través de las excavaciones arqueológicas. Seguramente estos instrumentos pudieron pasar desapercibido ya que podían ser concebidos como “simples” objetos sonoros al estar mayoritariamente relacionados con la danza, al ir acompañando movimiento o endosados en los distintos

miembros del o la danzante, ayudando así a enfatizar sus movimientos, o como complemento sonoro que le incluían a ciertos animales, como los caballos.

REFERENCES / REFERENCIAS

AKASOY, Anna. “Ibn Sab’ín”. En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí*, Vol. 5. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2004, pp. 29-38.

ASÍN PALACIOS, Miguel. “Tratado de Avempace sobre la unión del intelecto con el hombre”. *Al-Andalus: Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada* 1942, VII, pp. 1-47.

CORTÉS GARCÍA, Manuela. *La música árabe y andalusí de las dos orillas en los estudios musicológicos* (ss. XVIII-XXI). Málaga: Ediciones del Genal, 2018.

———. *Pasado y presente de la música andalusí*. Sevilla: El Monte, 1996.

———. *Música y poesía en el esplendor Omeya*. Córdoba: Ayuntamiento y Fundación Foros de Córdoba, 2001.

———. *La música en la Zaragoza Islámica*. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2009.

———. “Sobre la música y sus efectos terapéuticos en la epístola sobre las Melodías de Ibn Bayya”. *Revista de Musicología*, 1996, XIX, no. 12, pp. 11-23.

———. “Estatus de la Mujer en la Cultura Islámica. Las Esclavas-Cantoras (ss.IX-XIX)”. En: *Mujer versus Música. Colección Feminismo Musical*. Editorial Rivera Mota, 2011, pp. 139-198.

———. “La música, los instrumentos y las danzas andalusíes y moriscas en las fuentes árabes y cristianas (ss. IX-XVII)”. *Cuadernos del CEMYR*, 2017, 25, pp. 147-190.

———. “Escuelas musicales andalusíes y magrebíes: perfiles y sistemas pedagógicos”. *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino*, 2011, no. 23, pp. 31-65.

———. “Aproximación al universo musical sufi de al-Andalus en las cofradías, los tratados y la impronta de sus poetas en las nawbas magrebíes (Ss. XVIII-XX)”. *Música Oral del Sur* 2016, no 13, pp. 11-45.

———. “Fuentes escritas para el estudio de la música en al-Andalus (siglos XIII-XVI)”. En: *Fuentes musicales en la península Ibérica (ca. 1250-ca. 1550): actas del Coloquio Internacional, Lleida, 1-3 abril 1996*. Edicions de la Universitat de Lleida, 2002, pp. 289-304.

CORTÉS GARCÍA, Manuela; GONZÁLEZ BERLANGA, Marcos. “Ibn Al-Darray”. En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí*: Apéndice. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, pp. 169-172.

CUSTORIO LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel. “Al-Saqundi, Abu-I-Walid”. En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí*, Vol. 7. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, pp. 295-302.

DERENBOURG, Hartwig. *Les manuscrits arabes de l'Escurial*. E. Leroux, 1884.

GARCÍA GÓMEZ, Emilio. *Elogio al Islam español*. Valladolid: Publicaciones de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada: Serie B. Núm. 2, 2005.

FARMER, Henry George. “Music: The Priceless Jewel. From the Kitab Al-‘iqd Al-Farid of Ibn ‘Abd Rabbihi (d. 940). Edited and Translated” Vol. 1. En: *Studies in Oriental Music*. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 1986, pp. 1-27.

———. “Early References to Music in Western Sudan”. En: *Oriental Studies: Mainly Musical*. Londres: Stephen Austin and Sons, 1953, pp. 1-13.

———. “The Mediaeval Psaltery in the Orient”. En: *Studies in Oriental Musical Instruments*. Londres: Longwood Press, 1931, pp. 11-16.

FERNÁNDEZ MANZANO, Reynaldo. “Introducción al estudio de los instrumentos musicales de al-Andalus”. En: *Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas* 12.13, 1983, pp. 47-77.

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DESCRITOS
EN LOS TRATADOS DE LOS SABIOS ANDALUSÍES SS. IX-XIII

———. “Ibn Baya: músico, teórico y filósofo de Zaragoza, en la segunda mitad del s. XI y primer tercio del siglo XII”. *Nassarre: Revista aragonesa de musicología*, 1987, 3.2, pp. 19-25.

———. “Avempace (Abu Bakr Muhammad Ibn Yayà Ibn al-Sa’ig Ibn Baya)”. En: *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*, V.1. Madrid: 1999, pp. 880-881.

———. “La teoría musical árabe en el marco de la cultura clásica y medieval”. *Música Oral del Sur*, nº10, 2013, pp. 10-45.

FIERRO, Maribel. “Al-Turtusi, Abu Bakr”. En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí*, Vol. 7. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, pp. 500-531.

GETTAT, Mahmoud. *La musique andalouse et ses prolongements contemporains au Magreb*, 1977.

GETTAT, Mahmoud; CARRILLO, María del Mar; CORTÉS GARCÍA, Manuela. *La música andalusí en el Magreb: Simbiosis musical entre las dos orillas del Mediterráneo*. Fundación El Monte, 1999.

GUILLÉN ROBLES, Francisco. *Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid*. Imprenta y Fundación de M. Tello, 1889.

Hanoch Avenary. [Consulta: 10-01-2020]. Disponible en: <https://jewish-music.huji.ac.il/content/hanoch-avenary>

HAREMSKA, Julia. “Ibn ‘Abd Rabbihi, Abu ‘Umar”. En: *Enciclopedia de la cultura andalusí*, Vol. 1. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, pp. 620-629.

Julián Ribera y Tarragó. [Consulta: 21-10-2019]. Disponible en: <http://dbe.rah.es/biografias/4193/julian-ribera-y-tarrago>

RIBERA Y TARRAGÓ, Julián. *La música de las cantigas, estudio sobre su origen y naturaleza*. Madrid: Real Academia Española de la Historia, 1922.

———. *La música árabe y su influencia en la española*. Valencia: Pre-Textos (Música “la Huella Sonora”), 2000.

M^a DOLORES NAVARRO DE LA COBA

LAFUENTE, Emilio; Eguren, José María de. *Catálogo de los códices arábigos adquiridos en Tetuán*. Imprenta nacional, 1859.

LOMBA FUENTES, Joaquín; Puertas Vilchez, José Miguel. "Ibn Bayya, Abu Bark". En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí*, Vol. 2. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, pp. 624-661.

LOMBA, Joaquín. "Avempace. Tratado de la unión del intelecto con el hombre". En: *Anaquel de Estudios Árabes VII*, 2000, pp. 369-391.

MAZUELA COLL, Rosario. *Libro de los Instrumentos Musicales incluido en el 'Kitab Al-Inta Wa Al-Imtifa Fi Mas'alat Sama' Al-Sama' de Al-Salahi*. Instituto hispano árabe de cultura, 1988.

Henri Pérès. [Consulta: 21-10-2019]. Disponible en: https://data.bnf.fr/fr/11919115/henri_peres/

PÉRÈS, Henri. *Esplendor de al-Andalus*. Madrid: Libros Hiperión, 1983.

POCHÉ, Christian. *La música arábigo-andaluza (con CD)*. Ediciones Akal, 1997.

———. "Un nouveau regard sur la musique d'al-Andalus: le manuscrit d'al Tifashi" *Revista de musicología*, 1993, 16, 1, pp. 367-379.

SHILOAH, Amnon. *The Theory of Music in Arabic Writing (c. 900-1900)*. Munich: International Musicological Society and the International Association of Music Libraries, 1979.

———. *The Theory of Music in Arabic Writings (c.900-1900). Descriptive Catalogue of Manuscripts in Libraries of Egypt, Israel, Morocco, Russia, Tunisia, Uzbekistan, and Supplement to B X*. Munich: G. Henle Verlag München, 2003.

SERRANO-NIZA, Dolores. "Ibn Sida, Abu I-Hasan". En: *Enciclopedia de la Cultura Andalusí*, Vol. 5. Fundación Ibn Tufayl de estudios árabes, 2012, pp. 352-363.

VEGLISON, Josefina. *El Collar Único de Ibn Abd Rabbihi*. Madrid: Editorial Síntesis, 2007.